

PRODUCTO B4

**Análisis de resultados
del balance hídrico
incluyendo escenarios
de cambio climático e
indicadores
relacionados con el
agua – región: Caribe-
Occidental**

**APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN
DE PAISAJES RURALES
CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES
EN COLOMBIA**

CONTRATO No. 239 DEL AÑO 2023

UNIÓN TEMPORAL CORPORACIÓN AMBIENTAL
EMPRESARIAL (CAEM) Y STIFTELSEN THE
STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE (SEI)

caem
CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

SEI Stockholm
Environment
Institute

PRODUCTO B4:

Análisis de resultados del balance hídrico incluyendo escenarios de cambio climático e indicadores relacionados con el agua – región: Caribe-Occidental

ELABORÓ:

ALBEIRO FIGUEROA

Investigador asistente

CAMILO SANABRIA-MORERA

Investigador asistente

CAMILA GARCÍA-ECHEVERRI

Investigadora asistente

JESÚS LEAL

Hidrogeólogo - Corporación Ambiental
Empresarial-CAEM

SEBASTIÁN AEDO

Investigador asociado

DAVID ZAMORA

Investigador asociado

REVISÓ

TANIA SANTOS

Líder Grupo Agua (SEI)

Unión temporal CAEM-SEI

APROBÓ

LUISA FERNANDA NIÑO LANCHEROS

Coordinadora Cambio Climático y Crecimiento
Verde

Territorios Verdes Climáticamente Inteligente

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	7
1 EVALUACIÓN DE ÍNDICES HIDROCLIMÁTICOS BAJO ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO	9
1.1 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE DE REGULACIÓN Y RETENCIÓN HÍDRICA	9
1.2 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE OFERTA HÍDRICA TOTAL SUPERFICIAL	11
1.3 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE USO DEL AGUA	15
1.4 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE VULNERABILIDAD	18
2 CALIDAD DEL AGUA	22
2.1 RESULTADOS DEL ICA PARA EL PERIODO 2007-2019	26
2.2 RESULTADOS DEL ICA PARA TRES CONDICIONES CLIMÁTICAS	27
3 CONCLUSIONES	30
REFERENCIAS	33

SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

CAR	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
DBO5	Demanda Bioquímica de Oxígeno medida a los cinco días
DQO	Demanda Química de Oxígeno
EUA	Estados Unidos de América
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
L/s	Litros por segundo
NT - NTotal	Nitrógeno Total (NT Kjeldahl + NO ₃ + NO ₂)
OD	Oxígeno Disuelto
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)
OMS	Organización Mundial de la Salud
AR5	Fifth Assessment Report (Quinto Informe de Evaluación)
AR6	Sixth Assessment Report (Sexto Informe de Evaluación)
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
GCM	General Circulation Model (Modelo de Circulación General)
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental de Cambio Climático)
L/s	Litros por segundo
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)
PPI	Past Performance Index
SSP	Shared Socioeconomic Pathways (Trayectorias Socioeconómicas Compartidas)
MCS	Metros cúbicos por segundo
ESC	Escorrentía
ETP	Evapotranspiración potencial
IRH	Índice de Retención y Regulación Hídrica
IUA	Índice de Uso del Agua
IVH	Índice de Vulnerabilidad Hídrica por desabastecimiento
P	Precipitación
RCP	Representative Concentration Pathways
SEI	Stockholm Environment Institute
CDC	Curva de excedencia de caudales
CIAT	Centro Internacional de Agricultura Tropical
OTHS	Oferta Hídrica Total Superficial
OHDS	Oferta Hídrica Disponible Superficial
ECC	Escenarios de cambio climático

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IRH obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022	10
Figura 2. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice OHTS obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022	14
Figura 3. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IUA obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022	17
Figura 4. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IVH obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022	21
Figura 5. Descripción esquemática general de DynQual, incluida una traducción de la situación hidrológica y socioeconómica local en un mapa de dirección de drenaje local que incluye flujos hidrológicos y de contaminantes, así como la representación de los procesos que desarrollan en cada de la cuadrícula (cálculo de emisiones contaminantes, procedimiento de enrutamiento y cálculo de concentraciones de contaminantes).....	24
Figura 6. Serie de tiempo del ICA anual mediano en las estaciones hidrológicas de la región Caribe-Occidental en el periodo 2007-2019 (a). Distribución de porcentual del ICA en las estaciones en cada una de las categorías del índice en el periodo de estudio (b)	27
Figura 7. Variabilidad de los subíndices de los determinantes que conforman del ICA estimados en las estaciones hidrológicas y tres condiciones climáticas en la región Boyacá-Santander.....	28
Figura 8. Comportamiento del ICA en la red de drenaje principal de la región Boyacá-Santander para tres condiciones climáticas: media (a), húmedo (b) y seco (c) en 2007-2019	29

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Cuencas con la mayor reducción en la oferta hídrica entre el escenario histórico y los SSP.	12
Tabla 2. Distribución de las categorías del IVH según los valores medianos para ambos escenarios de cambio climático	18
Tabla 3. Rangos de valores para la clasificación del ICA	22
Tabla 4. Kilómetros de río en la red de drenaje principal clasificado por ICA para tres condiciones climáticas	¡Error! Marcador no definido.

INTRODUCCIÓN

El Fondo Acción ha recibido de la *Agence Française de Développement* (AFD) fondos para financiar el costo total del Proyecto “Apoyo a la implementación de paisajes rurales climáticamente inteligentes en Colombia” (Acuerdo de Financiamiento CCO 1043.04 L). El Fondo Acción se propuso utilizar parte de estos fondos para efectuar Estudios Regionales de impacto del Cambio Climático a 2050 y en virtud de esto se desarrolló el proceso de contratación para el cual se suscribió el contrato No. 239 del año 2023 con JOINT-VENTURE CAEM-SEI.

CAEM fue creada en 1983 como entidad sin ánimo de lucro y filial de la Cámara de Comercio de Bogotá para atender las necesidades ambientales de la región y de los empresarios. Como entidad ha tenido un compromiso por construir un mejor entorno y a promover la gestión ambiental empresarial en el territorio. Desde 1985 ha fortalecido sus líneas de acción con la restauración de ecosistemas ambientales, que ha convertido a CAEM en un aliado importante de las autoridades ambientales para llevar a cabo proyectos de gestión ambiental empresarial y trabajando con importantes organizaciones internacionales en temas de relevancia y actualidad ambiental, tales como cambio climático, economía circular, huella hídrica y de carbono, eficiencia energética y contaminantes de vida corta, entre otros.

SEI es una organización internacional de investigación y políticas sin fines de lucro creada en 1978, que aborda los desafíos ambientales y de desarrollo. Las actividades incluyen la evaluación y el desarrollo de tecnologías, políticas, metodologías y estrategias de gestión ambiental relacionadas para un desarrollo ambientalmente sostenible de la sociedad. Lo anterior, se ha logrado por medio de la conexión entre la ciencia y la toma de decisiones para desarrollar soluciones para un futuro sostenible para todos. Uno de los grupos de trabajo de SEI Latinoamérica, que busca avanzar en soluciones hacia su manejo sostenible y seguro, es el grupo agua desarrollando herramientas y metodologías que apunten a mejorar la toma de decisiones.

Tanto para CAEM como SEI la participación de las partes interesadas está en el centro de nuestros esfuerzos por crear capacidades, fortalecer las instituciones y equipar a los socios para el cambio a largo plazo. Como socios en el marco del contrato No. 239 de 2023 generamos conocimientos y hallazgos accesibles para los tomadores de decisiones y la sociedad civil.

El presente documento hace referencia al **Producto B4 – Caribe-Occidental** análisis de resultados del balance hídrico incluyendo escenarios de cambio climático e indicadores relacionados con el agua comparado su estado en el periodo histórico (1982-2022) y con cambio climático (2040-2070). El documento contiene salidas gráficas y tabulares que fueron analizadas para identificar las implicaciones del cambio climático a escala cuenca. Finalmente, el documento presenta los resultados de un índice de calidad del agua para la región con base en información de productos abiertos que permiten ampliar espacial y temporalmente la evaluación del estado de la calidad del agua. El documento hace referencia específica a las actividades relacionadas en el contrato N° 239 del año 2023 entre Fondo Acción y JOINT VENTURE CAEM-SEI, principalmente los siguientes temas: topología del modelo, resultado de calibración y validación, balance hídrico, demanda histórica, definición de escenarios de cambio climático e índices de dinámica hídrica en el periodo histórico.¹

¹ Gráficos, tablas y analisis realizados en el presente producto son autoria de la Union temporal entre CAEM-SEI en el marco del contrato No. 239 del año 2023 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA, de lo contrario se realiza la respectiva cita y referencia.

1 EVALUACIÓN DE ÍNDICES HIDROCLIMÁTICOS BAJO ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

1.1 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE DE REGULACIÓN Y RETENCIÓN HÍDRICA

La Figura 1, contiene información sobre el comportamiento del Índice de Regulación y Retención Hídrica (IRH) en distintas subcuencas bajo dos escenarios de cambio climático: SSP2-4.5 y SSP5-8.5. Los valores representan el cambio porcentual con respecto al escenario de referencia, donde valores positivos indican una mejora en la regulación y retención hídrica, mientras que valores negativos señalan un deterioro.

Las cuencas del extremo norte de la región Caribe-Occidental muestran los cambios más significativos y positivos respecto al periodo histórico, la cuenca C01 presenta incrementos sustanciales en el IRH bajo ambos escenarios, con valores medianos de 8.97% tanto para SSP 2-4.5 como para SSP 5-8.5. Esto representa la mejora más notable en la regulación hídrica de toda la región analizada. Por su parte las cuencas C04 y C05 mantienen incrementos robustos en el IRH, con valores medianos que oscilan entre 5.06% y 7.69%, indicando una mejora consistente en la capacidad de regulación hídrica respecto al periodo histórico en toda esta zona septentrional.

En la zona central de la región, los cambios respecto al periodo histórico siguen siendo positivos, pero con magnitudes moderadas, las cuencas C06 y C09 muestran incrementos medianos idénticos (3.57% y 4.54% respectivamente) bajo ambos escenarios, lo que sugiere una menor sensibilidad a la intensidad del cambio climático en estas áreas. En lo que respecta a la cuenca C16, esta presenta la mayor variabilidad en esta zona, con valores que oscilan entre 1.52% y 6.06% bajo ambos escenarios, indicando una alta incertidumbre en las proyecciones para esta área específica.

En la zona sur los cambios respecto al periodo histórico son más modestos y con mayor incertidumbre, las cuencas C21, C24 y C25 son las únicas que presentan valores negativos en el percentil 5% bajo el escenario SSP 5-8.5 (-1.30%, -1.35% y -1.33% respectivamente), lo que indica un riesgo de deterioro en la regulación hídrica respecto al periodo histórico bajo el escenario más severo. Las cuencas C27 y C28 muestran incrementos medianos modestos pero consistentes (2.63% y 1.33%-2.67% respectivamente) bajo ambos escenarios, con rangos de incertidumbre relativamente estrechos.

Figura 1. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IRH obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022

El análisis comparativo entre los dos escenarios de cambio climático revela patrones espaciales interesantes, en las cuencas del extremo norte, las diferencias entre escenarios son mínimas o incluso favorecen al escenario más severo (SSP 5-8.5). Por ejemplo, la cuenca C02 muestra un incremento mediano de 7.69% bajo SSP 2-4.5 frente a 8.97% bajo SSP 5-8.5.

En la zona central, las diferencias entre escenarios son variables. Algunas cuencas como C07 muestran mejores condiciones bajo SSP 5-8.5 (6.10% frente a 4.88%), mientras que otras como C08 muestran mejores condiciones bajo SSP 2-4.5 (4.71% en ambos percentiles frente a valores entre 3.53% y 4.71% bajo SSP 5-8.5). La cuenca C15 exhibe un comportamiento particularmente interesante, con un rango de 3.57%-7.14% bajo SSP 2-4.5 frente a un rango más estrecho y elevado de 4.76%-7.14% bajo SSP 5-8.5, lo que sugiere una reducción de la incertidumbre y mejores condiciones bajo el escenario más severo.

En la zona sur es donde se observan las diferencias más significativas entre escenarios. Las cuencas C21, C24 y C25 muestran valores negativos en el percentil 5% bajo SSP 5-8.5 pero no todos bajo SSP 2-4.5, lo que indica un mayor riesgo de deterioro de la regulación hídrica bajo el escenario más severo.

En términos generales ambos escenarios de cambio climático proyectan, en general, una mejora en la capacidad de regulación hídrica respecto al periodo histórico para la mayoría de las cuencas de la región Caribe-Occidental. Esta tendencia es más robusta en la zona norte y se debilita progresivamente hacia el sur. Adicionalmente, el hecho de que algunas cuencas muestren mejores condiciones bajo el escenario más severo sugiere una respuesta no lineal de los sistemas hidrológicos al cambio climático en esta región, posiblemente relacionada con cambios en los patrones de precipitación o en la estacionalidad.

1.2 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE OFERTA HÍDRICA TOTAL SUPERFICIAL

Continuando con la caracterización de la oferta hídrica, se introduce el Índice de Oferta Hídrica Total Superficial. Este índice cuantifica el volumen total de agua superficial disponible en cada subcuenca. Representa la cantidad bruta de agua que fluye en ríos, arroyos y otros cuerpos de agua superficial, constituyendo la base del recurso hídrico disponible. Comprender la distribución espacial de este índice y cómo se modifica ante el cambio climático es esencial para evaluar el potencial hídrico de cada subcuenca y anticipar posibles déficits o excedentes en la oferta de agua. La Figura 2, ilustra el cambio porcentual de este índice, comparando escenarios de cambio climático con los valores de referencia. Un valor positivo y distante de cero señala una mejora notable del índice, mientras que un valor negativo indica un deterioro considerable.

Para analizar la Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS) en la región Caribe-Occidental de Colombia bajo distintos escenarios climáticos, primero evaluaremos la distribución espacial de los valores históricos y su variabilidad bajo los escenarios SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5. Se analizarán las diferencias entre los valores históricos y los escenarios futuros, considerando los rangos de incertidumbre (percentiles 5 % y 95 %) y la mediana.

El análisis espacial de los valores históricos de OHTS muestra que las cuencas con mayores valores están distribuidas principalmente en las zonas con mayor área de drenaje. Por ejemplo, la cuenca C21, con un área de 701.07 km², presenta una OHTS histórica de 1,758.44 hm³/año. En contraste, cuencas más pequeñas, como C03 (0.99 km²), tienen valores significativamente menores, en este caso 0.19 hm³/año.

Bajo el escenario de cambio climático SSP 2-4.5, la tendencia general indica una reducción en la OHTS en la mayoría de las cuencas. En el caso de la cuenca C21, la mediana del SSP 2-4.5 es de 1,214.55 hm³/año, lo que representa una disminución significativa respecto al histórico. En cuencas más pequeñas, como C03, la OHTS bajo SSP 2-4.5 se reduce a 0.08 hm³/año en la mediana. En general, los valores del percentil 5 % muestran reducciones más drásticas, lo que sugiere escenarios de menor disponibilidad hídrica en condiciones más extremas.

En cuanto al escenario SSP 5-8.5, los cambios son aún más pronunciados. En general, hay una disminución más fuerte en los valores de OHTS en comparación con el SSP 2-4.5. Por ejemplo, en la cuenca C21, la OHTS disminuye en la mediana hasta 1,192.89 hm³/año, mientras que en cuencas más pequeñas como C03, la reducción es más marcada, con una OHTS mediana de 0.06 hm³/año.

Para visualizar mejor estas diferencias, se presenta la siguiente tabla comparativa para algunas cuencas representativas:

Tabla 1. Cuencas con la mayor reducción en la oferta hídrica entre el escenario histórico y los SSP.

Cuenca	Área (km ²)	OHTS Histórico (hm ³ /año)	SSP 2-4.5 (Mediana)	SSP 5-8.5 (Mediana)	Cambio (%) SSP 2-4.5 vs. Histórico	Cambio (%) SSP 5-8.5 vs. Histórico
C03	0.99	0.19	0.08	0.06	-57.00%	-67.39%
C10	1093.59	299.92	96.04	81.73	-67.97%	-72.74%
C21	701.07	1758.44	1214.55	1192.89	-30.92%	-32.16%
C24	401.16	1021.19	481.15	464.26	-52.88%	-54.50%
C27	371.19	838.56	527.51	499.59	-37.09%	-40.40%

Estos resultados indican las cuencas del norte y noroeste tienen la menor reducción en OHTS, por lo que podrían ser menos vulnerables. Las cuencas del sur y suroeste son las más afectadas, especialmente en SSP5-8.5, con reducciones superiores al 50 %. Es importante señalar que la región cuenta con la central hidroeléctrica Urrao, ubicada al sur, la cual modifica aguas abajo el flujo del río Sinú donde se ubican todas las estaciones que fueron calibradas.

En resumen, los datos revelan que casi todas las cuencas experimentan reducciones en su disponibilidad hídrica bajo los escenarios futuros. El impacto es más severo en el escenario SSP 5-8.5, lo que indica que mayores emisiones de gases de efecto invernadero podrían agravar la reducción de los recursos hídricos en la región. Esto sugiere que el cambio climático impactará de manera heterogénea en la oferta hídrica, con potenciales implicaciones en la gestión del recurso en la región. Igualmente, es importante resaltar que incluso en los escenarios más optimistas (percentil 95%), se esperan reducciones significativas en la OHTS, lo que subraya la urgencia de implementar medidas de adaptación.

Figura 2. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice OHTS obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022

1.3 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE USO DEL AGUA

La Figura 3, ilustra espacialmente el Índice de Uso del Agua (IUA) en las subcuencas. Los mapas de la columna izquierda presentan el IUA bajo el escenario de cambio climático SSP2-4.5, mientras que los de la columna derecha corresponden al escenario SSP5-8.5. En cuanto a las filas, la superior muestra el IUA para el percentil 5%, representando condiciones de uso de agua menos severas; la fila central para el percentil 50%, indicando un uso más probable; y la fila inferior para el percentil 95%, reflejando condiciones de uso de agua severas. A continuación, se destacarán los patrones espaciales más relevantes y las implicaciones del comportamiento del IUA en cada uno de estos escenarios de cambio climático para las condiciones indicadas.

El IUA histórico presenta una amplia variabilidad entre cuencas. Algunas, como la cuenca C01, exhiben valores extremadamente altos (599.31), mientras que otras tienen índices cercanos a cero. En la mayoría de las cuencas, el IUA aumenta significativamente en los escenarios climáticos futuros, lo que sugiere un incremento en la presión sobre los recursos hídricos. Por ejemplo, en la cuenca C01, el IUA bajo el escenario SSP2-4.5 tiene una mediana de 894.72, un 49 % más que el valor histórico. En SSP5-8.5, la mediana alcanza 1101.11, lo que representa un incremento del 83.8 %. Un patrón similar se observa en otras cuencas, como la C09, donde el IUA pasa de 221.31 en el escenario histórico a 295.77 en SSP2-4.5 y 331.03 en SSP5-8.5.

Las cuencas con valores iniciales bajos de IUA también experimentan incrementos, aunque en menor magnitud relativa. Por ejemplo, la cuenca C20 tiene un IUA histórico de 0.060 y en SSP5-8.5 su mediana es 0.065, representando un aumento del 8.3 %. Sin embargo, estos valores siguen siendo bajos en términos absolutos.

En general, el escenario SSP5-8.5 muestra valores de IUA más altos que SSP2-4.5 en la mayoría de las cuencas. Este comportamiento es esperable dado que SSP5-8.5 representa un escenario con mayores emisiones de gases de efecto invernadero y un calentamiento global más severo. En la cuenca C13, por ejemplo, la mediana del IUA en SSP2-4.5 es de 119.67, mientras que en SSP5-8.5 asciende a 134.17, lo que representa un aumento del 12 %. En cuencas con menor estrés hídrico, como C17, el incremento es más moderado (de 3.18 a 3.23).

Un aspecto importante es la ampliación de los rangos de incertidumbre en el escenario SSP5-8.5. En la cuenca C04, el IUA varía entre 91.87 y 159.75 en SSP2-4.5, mientras que en SSP5-8.5 el intervalo se amplía de 102.84 a 214.39, lo que indica una mayor variabilidad y potencial incertidumbre en la disponibilidad del recurso hídrico.

Al observar la distribución geográfica de las cuencas, se pueden identificar ciertas tendencias espaciales en los valores del IUA. En general, las cuencas situadas más al norte y cercanas a la costa (como C01, C09 y C08) presentan valores históricamente altos de IUA, lo que sugiere una mayor presión sobre los recursos hídricos en estas zonas. Este patrón se mantiene y se

intensifica en los escenarios climáticos futuros. Por otro lado, las cuencas ubicadas más al sur y hacia el interior (como C20, C23 y C21) tienen valores más bajos de IUA, lo que podría estar relacionado con una menor demanda de agua o una mayor disponibilidad hídrica. Sin embargo, incluso en estas cuencas se observan incrementos bajo escenarios climáticos futuros, lo que indica que la presión sobre el recurso hídrico aumentará en toda la región.

Figura 3. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IUA obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022

1.4 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE VULNERABILIDAD

Finalmente, para complementar la visión de la dinámica hídrica, se introduce el índice de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento (IVH) desarrollado por el IDEAM. Este índice evalúa la susceptibilidad al desabastecimiento del agua superficial de cada unidad hidrográfica de análisis, considerando factores como el uso del agua (i.e., socioeconómicos) y la capacidad de regulación hídrica. Un alto índice de vulnerabilidad señala áreas donde el agua superficial es más vulnerable por exceso de demanda, baja oferta y limitada capacidad de regulación susceptibles al estrés, haciendo prioritario implementar medidas de adaptación y gestión.

Se examinaron los datos del IVH para 28 cuencas hidrográficas en la región Caribe-Occidental. La información incluye el IVH histórico (línea base) y las proyecciones bajo dos escenarios de cambio climático: SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5. Para cada escenario de cambio climático, se presentan tres valores correspondientes a una banda de confianza del 5%, 95% y la mediana, respectivamente (ver Figura 4). Este análisis comparativo permite entender cómo podría evolucionar la vulnerabilidad hídrica de la región frente al cambio climático

Análisis comparativo entre el IVH histórico y los escenarios de cambio climático (ECC), se enfoca principalmente en la distribución de las categorías del índice para la mediana de los dos ECC evaluados, como se muestra en la Tabla 2. Esta comparación revela cambios significativos en la distribución de la vulnerabilidad hídrica. Se observa un aumento en los extremos: más cuencas pasan a tener vulnerabilidad "Muy baja" (de 4 a 9), pero también aumentan las cuencas con vulnerabilidad "Muy alta" (de 3 a 5). Esto sugiere una polarización de las condiciones hídricas en la región, donde algunas cuencas mejorarán su situación mientras otras experimentarán un deterioro significativo.

Tabla 2. Distribución de las categorías del IVH según los valores medianos para ambos escenarios de cambio climático

Categoría	Histórico		SSP 2-4.5		SSP 5-8.5	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Muy baja	4	14,29%	9	32,14%	9	32,14%
Baja	19	67,86%	12	42,86%	11	39,29%
Media	2	7,14%	2	7,14%	3	10,71%
Alta	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Muy alta	3	10,71%	5	17,86%	5	17,86%

Las transiciones de categorías del IVH histórico al escenario SSP 2-4.5 (mediana) muestran que de 19 cuencas con vulnerabilidad histórica "Baja", cinco mejoran a "Muy baja", once (11) se

mantienen en su categoría, y tres (3) empeoran su condición (una a "Media" y dos a "Muy alta"). Esto representa un cambio significativo, ya que el 15,8% de las cuencas que históricamente tenían vulnerabilidad "Baja" pasan a tener condiciones de vulnerabilidad "Media" o "Muy alta". Las tres cuencas con vulnerabilidad histórica "Muy alta" mantienen esta condición, confirmando la persistencia de las situaciones críticas.

Con respecto al ECC SSP 5-8.5 las transiciones de categoría del IVH son similares a las reportadas para el escenario SSP 2-4.5, con la diferencia de que una cuenca adicional pasa de categoría "Baja" a "Media" en comparación con el escenario SSP 2-4.5. Esta similitud sugiere que, para el horizonte temporal considerado, las diferencias entre ambos escenarios de cambio climático no son sustanciales en términos de impacto sobre la vulnerabilidad hídrica en la región.

Por otra parte, el análisis espacial de las categorías del IVH revelan patrones geográficos significativos que pueden orientar la gestión del agua superficial en la región (Figura 4): (i) En la zona central de la región se observa un incremento significativo de la vulnerabilidad. Las cuencas C4, C5 y C13, que históricamente presentaban vulnerabilidad "Baja", pasan a categoría "Muy alta" en ambos escenarios de cambio climático. Estas cuencas se encuentran entre las coordenadas $-75,5^{\circ}$ y $-76,1^{\circ}$ de longitud y entre $8,1^{\circ}$ y $9,2^{\circ}$ de latitud, sugiriendo condiciones hidrológicas o de uso de agua similares que aumentan su susceptibilidad al desabastecimiento. (ii) Las cuencas del extremo sur de la región (C18 a C28) muestran una tendencia a mejorar su condición, pasando varias de ellas de vulnerabilidad "Baja" a "Muy baja" en ambos escenarios de cambio climático. (iii) En la zona norte de la región, las cuencas que ya presentaban vulnerabilidad "Muy alta" en el escenario histórico (C1, C8, C9 y C10) mantienen esta condición en ambos escenarios de cambio climático, confirmando la persistencia de las situaciones críticas.

Algunos casos particulares merecen especial atención por sus cambios significativos o por su importancia en la región: (i) La cuenca C2 pasa de vulnerabilidad "Baja" en el escenario histórico a "Media" en ambos escenarios de cambio climático. Esta cuenca tiene un área considerable ($379,9 \text{ km}^2$) y su cambio de categoría podría afectar los servicios ecosistémicos y varios sectores productivos. (ii) Las cuencas C4 y C5, con áreas muy extensas ($1.359,75 \text{ km}^2$ y $1.130,41 \text{ km}^2$ respectivamente), pasan de vulnerabilidad "Baja" en el escenario histórico a "Muy alta" en ambos escenarios de cambio climático. Este cambio drástico en cuencas de gran tamaño es particularmente preocupante, ya que podría afectar a un número importante de habitantes y actividades económicas. Finalmente, la cuenca C6, con un área de $1.407,32 \text{ km}^2$ (la más grande del conjunto analizado), mejora su condición de vulnerabilidad "Media" a "Baja" en ambos

escenarios de cambio climático, lo que podría representar una oportunidad para el desarrollo sostenible en esta zona.

Figura 4. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IVH obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022

2 CALIDAD DEL AGUA

El Índice de Calidad de Agua (ICA), en corrientes superficiales, evalúa la calidad de agua a partir de la sumatoria aritmética equiponderada de los valores medidos de la concentración de cinco, seis o siete variables fisicoquímicas básicas en los puntos de monitoreo que hacen parte de una red básica de monitoreo de calidad de agua (IDEAM, 2013).

Las variables que se consideran para el cálculo del índice son: Oxígeno Disuelto, Sólidos Suspendidos Totales (SST), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Conductividad Eléctrica y pH total. En la metodología (IDEAM, 2013) en la que se basa el método aplicado en el presente análisis, a partir de 2011, se incluyó el Nitrógeno Total y Fósforo Total y en el 2013 se incluyó un parámetro microbiológico, Coliformes Fecales.

Los valores calculados del índice se comparan con los establecidos en tablas de interpretación que permiten clasificar la calidad del agua de forma descriptiva en una de cinco categorías (buena, aceptable, regular, mala o muy mala) que a su vez se asocian a un determinado color (azul, verde, amarillo, naranja y rojo, respectivamente), tal como lo muestra la Tabla 3. La comparación temporal de la calidad del agua calificada mediante las cinco categorías y colores simplifica la interpretación y la identificación de tendencias (deterioro, estabilidad o recuperación), para soportar la toma de decisiones por parte de las diferentes autoridades. Los valores del índice pueden ser diagramados en mapas, asociándolos al punto que identifica la ubicación de las estaciones de monitoreo (IDEAM, 2011).

Tabla 3. Rangos de valores para la clasificación del ICA

Valores que puede tomar el indicador	Calificación de la calidad del agua	Señal de alerta
0.00 – 0.25	Muy Mala	Rojo
0.26 – 0.50	Mala	Naranja
0.51 – 0.70	Regular	Amarillo
0.71 – 0.90	Aceptable	Verde
0.91 – 1.00	Buena	Azul

Fuente: (IDEAM, 2011)

En el marco metodológico del cálculo del ICA, el IDEAM definió para Colombia tres opciones que difieren en el número de variables usadas (cinco, seis y siete) y en el valor de su ponderación. Sin embargo, en la región y en Colombia (162 puntos de monitoreo con datos según el Estudio Nacional del Agua del año 2022 (IDEAM, 2023)) existe una limitación en la cantidad de variables de calidad del agua disponibles espacial y temporalmente, es decir, que la

información no es homogénea y no permite implementar de forma completa el ICA en alguna de las tres formas definidas. Al respecto, (Jones et al., 2023) desarrollaron un modelo dinámico de calidad de aguas superficiales (DynQual) a escala global para simular la temperatura del agua (T_w) y las concentraciones de sólidos disueltos totales (SDT), la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y los coliformes fecales (CF) con un paso de tiempo diario con una resolución espacial de 5 arcmin (~ 10 km) para el período 1980-2019. DynQual en su proceso de calibración y validación, contemplo un amplio grupo de estaciones o puntos de monitoreo a nivel mundial con datos de los determinantes de la calidad del agua mencionados. Aunque dentro del modelo existen resultados de los tres determinantes la información existe en Colombia no fue usada por Jones et al. (2023).

Este modelo se conoce como DynQual, el cual simula de forma distribuida la calidad del agua por cada celda de la cuadrícula durante una serie consecutiva de tiempo discreto (Loucks & van Beek, 2017). Cada celda de la cuadrícula representa un elemento de volumen, que se encuentra en condiciones estacionarias dentro de cada período de tiempo y también contiene una masa contaminante (completamente mezclada) (ver Figura 5). En cada paso de tiempo consecutivo, hay un volumen asociado de agua y una masa de contaminante que fluye hacia la celda de la cuadrícula desde aguas arriba y que fluye fuera de la celda de la cuadrícula hacia la celda de la cuadrícula aguas abajo. Para las sustancias no conservadoras, también existen procesos de decaimiento en las celdas donde están presentes los ríos que influyen en la masa total del contaminante en cada subintervalo de tiempo. DynQual simula estos procesos de transporte y decaimiento con un intervalo subdiario (Δt en segundos), cuya duración se determina con respecto a las características del canal y el caudal (Jones et al., 2023).

Figura 5. Descripción esquemática general de DynQual, incluida una traducción de la situación hidrológica y socioeconómica local en un mapa de dirección de drenaje local que incluye flujos hidrológicos y de contaminantes, así como la representación de los procesos que desarrollan en cada de la cuadrícula (cálculo de emisiones contaminantes, procedimiento de enrutamiento y cálculo de concentraciones de contaminantes)

Fuente: (Jones et al., 2023)

Los resultados de DynQual pueden ser descargados a paso diario o mensual. De esta forma, se usaron las series de tiempo de los determinantes de DBO, SDT, coliformes fecales y temperatura del agua mensuales de DynQual y junto con las curvas funcionales de estos determinantes desarrollados por Fathi et al. (2021) que sigue una metodológica muy similar a la desarrollada para el ICA del IDEAM, se construyó un ICA de cuatro variables. A continuación, se presentan las curvas funcionales para los determinantes:

- Curva funcional de SDT

La presencia de sólidos en suspensión en los cuerpos de agua puede estar relacionada con procesos erosivos (asociados a la precipitación), vertimientos industriales, extracción de materiales y disposición de escombros.

El subíndice de calidad para sólidos suspendidos totales se calcula como sigue

Si $SDT \geq 300$ & $SDT < 600$

$$I_{SDT} = 80 - (SDT - 300)/15$$

Si $SDT > 600$ & $SDT < 1200$

$$I_{SDT} = 60 - (SDT - 600)/15$$

Si $SST \leq 300$ entonces $I_{SDT} = 100$

Si $SST \geq 1200$ entonces $I_{SDT} = 0$

- Curva funcional de DBO

Refleja la presencia de sustancias químicas susceptibles de ser oxidadas a condiciones fuertemente ácidas y alta temperatura, como la materia orgánica biodegradable o no, y la materia inorgánica.

Si $DBO = 0$ entonces $I_{DBO} = 100$

Si $DBO > 0$ & $DBO \leq 30$ entonces

$$I_{DBO} = 0.14977 + 103.18358 * 2.72^{\left(-\frac{DBO}{9.094443}\right)}$$

Si $DBO > 30$ entonces $I_{DBO} = 2$

- Curva funcional de coliformes fecales (Colfe)

Indica la peligrosidad potencial de este tipo de contaminación microbiana proveniente de heces de animales de sangre caliente. La fórmula para calcular el subíndice de calidad para ColFe es:

Si $Colfe \leq 100$ entonces $I_{Colfe} = 101.8 * Colfe^{-0.2}$

Si $Colfe > 100$ & $Colfe < 100000$ entonces $I_{Colfe} = 218.15 * Colfe^{-0.361}$

Si $Colfe \geq 100000$ entonces $I_{Colfe} = 3$

- Curva funcional de temperatura del agua (Temp):

Si $Temp \leq 0$ entonces $I_{Temp} = 100$

Si $Temp > 0$ & $Temp \leq 30$ entonces $I_{Temp} = -0.0325 * Temp^2 - 1.8851 * Temp + 96.236$

Si $Temp > 30$ entonces $I_{Temp} = 0$

Este ICA, se evaluó con cuatro variables con ponderaciones diferentes y que fueron reajustados a partir del peso que Fathi et al. (2021) asignaron a cada uno de los determinantes usados en el ICA:

$$ICA = 0.272 * I_{SDT} + 0.320 * I_{ColFe} + 0.315 * I_{DBO} + 0.091 * I_{Temp}$$

Con respecto, a los rangos (pero en escala de 0 a 100) y las categorías se usarán las de ICA del IDEAM que se presentaron en la Tabla 3.

2.1 RESULTADOS DEL ICA PARA EL PERIODO 2007-2019

Los resultados de las series de tiempo del ICA en las estaciones de hidrológicas de la región evidencian que el 78.35 % del tiempo ha predominado una condición de calidad del agua Regular en los ríos y que 23.65 % ha estado en la categoría Mala (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**). La línea negra representa el valor mediano del ICA de todas las estaciones en la región de estudio. Estos valores medianos generalmente fluctúan entre 50 y 70 a lo largo del período analizado, lo que indica una estabilidad relativa sin tendencias marcadas de mejora o deterioro. Se puede apreciar la línea discontinua de color verde que representa una tendencia lineal casi horizontal, confirmando que no ha habido cambios significativos en la calidad del agua durante este marco temporal.

Las líneas grises corresponden a las estaciones individuales de monitoreo en la región de estudio. La mayoría de estas estaciones muestran valores de ICA entre 50 y 70, ubicándolas en la categoría "Regular". Algunas estaciones presentan variabilidad significativa; por ejemplo, una estación desciende aproximadamente a 25-30 alrededor de 2014, alcanzando temporalmente la categoría "Buena", mientras que otra muestra fluctuaciones considerables con valores que caen por debajo de 40 en varios momentos. No obstante, la mayoría de las estaciones mantienen una calidad de agua relativamente constante a lo largo del tiempo, con variaciones estacionales o anuales.

La calidad del agua mediana en la región se mantiene consistentemente en la categoría "Regular". Es importante destacar que ninguna estación alcanza la categoría "Muy Mala" durante este período. Este análisis sugiere que, si bien la calidad del agua no se ha deteriorado significativamente durante el período de estudio, tampoco ha habido mejoras sustanciales, manteniéndose la mayoría de los cuerpos de agua en un nivel de calidad "Regular".

Figura 6. Serie de tiempo del ICA anual mediano en las estaciones hidrológicas de la región Caribe-Occidental en el periodo 2007-2019 (a). Distribución de porcentual del ICA en las estaciones en cada una de las categorías del índice en el periodo de estudio (b)

2.2 RESULTADOS DEL ICA PARA TRES CONDICIONES CLIMÁTICAS

Con base en el régimen de caudales mensuales en la estación de cierre de la región de estudio, se identificaron tres meses correspondientes a condición húmeda, seca y media (el promedio mensual multianual). Para los resultados de los subíndices que conforman el ICA se representa su variabilidad en las estaciones de las regiones por medio de gráficos boxplot por cada condición hidroclimática. El eje vertical representa el valor del subíndice donde los valores cercanos a 100 son las mejores condiciones de calidad de calidad del agua relacionadas con menores concentraciones de los determinantes y cercanos a cero condiciones adversas asociadas a mayores concentraciones. En el eje horizontal están cada uno de los subíndices: sólidos disueltos totales (SDT), demanda bioquímica de oxígeno (DBO), Coliformes fecales (Colfe) y Temperatura del agua (Temp).

En las tres condiciones evaluadas se observa que Colfe es determinante más crítico, toda vez que sus valores están más cercanos a cero y con una menor variabilidad, llegan valores máximos del orden 20. Lo anterior, está relacionado a la falta o deficiencia en el tratamiento de aguas residuales constituye otro factor determinante. Muchas poblaciones, vierten sus aguas servidas directamente a los ríos sin ningún tipo de tratamiento o con tratamientos primarios que no eliminan eficazmente los microorganismos patógenos.

Las condiciones climáticas juegan un papel fundamental en la dinámica de los coliformes fecales. Durante períodos de húmeda, el aumento de la escorrentía superficial arrastra contaminantes de diversas fuentes hacia los ríos, mientras que, en épocas secas, la reducción

del caudal puede concentrar los contaminantes ya presentes. La Temp es el segundo determinante que afecta el ICA y que en época seca influye en la supervivencia y reproducción de los Colfe, siendo más favorables las temperaturas moderadas a cálida para que las concentraciones de este determinante aumenten. Con respecto a la DBO y a medida que se reduce la cantidad del agua en los drenajes de la región, principalmente, constituye el factor primordial que explica este fenómeno. Al disminuir el volumen de agua, los contaminantes orgánicos se concentran en un espacio más reducido, aumentando su proporción relativa. Este efecto de concentración resulta particularmente notable en ríos que reciben descargas constantes de aguas residuales municipales o industriales, pues mientras las descargas mantienen volúmenes similares a lo largo del año, el caudal que las diluye disminuye considerablemente en época seca, provocando un incremento en la concentración de materia orgánica biodegradable y, consecuentemente, en la DBO.

Figura 7. Variabilidad de los subíndices de los determinantes que conforman del ICA estimados en las estaciones hidrológicas y tres condiciones climáticas en la región Boyacá-Santander

a

b

c

Figura 8. Comportamiento del ICA en la red de drenaje principal de la región Boyacá-Santander para tres condiciones climáticas: media (a), húmedo (b) y seco (c) en 2007-2019

3 CONCLUSIONES

IRH

- Se analizó el comportamiento de índices hidroclimáticos en la región Caribe-Occidental bajo dos escenarios de cambio climático: SSP2-4.5 y SSP5-8.5. Respecto al Índice de Regulación y Retención Hídrica (IRH), se observa un patrón geográfico diferenciado. Las cuencas del extremo norte muestran los cambios más significativos y positivos, con incrementos sustanciales que llegan hasta 8.97% en ambos escenarios para la cuenca C01, representando la mejora más notable en toda la región analizada. Las cuencas C04 y C05 también mantienen incrementos robustos entre 5.06% y 7.69%.
- En la zona central, los cambios siguen siendo positivos, pero más moderados, con incrementos medianos idénticos en cuencas como C06 y C09 bajo ambos escenarios, sugiriendo una menor sensibilidad a la intensidad del cambio climático. La cuenca C16 presenta mayor variabilidad, con valores entre 1.52% y 6.06%, indicando alta incertidumbre en las proyecciones para esta área específica.
- La zona sur presenta cambios más modestos y con mayor incertidumbre. Las cuencas C21, C24 y C25 son las únicas que muestran valores negativos en el percentil 5% bajo el escenario SSP 5-8.5, indicando un riesgo de deterioro en la regulación hídrica bajo el escenario más severo. Este comportamiento sugiere que la vulnerabilidad al cambio climático aumenta hacia el sur de la región.
- Algunas cuencas muestran mejores condiciones bajo el escenario más severo (SSP 5-8.5), lo que sugiere una respuesta no lineal de los sistemas hidrológicos al cambio climático, posiblemente relacionada con alteraciones en los patrones de precipitación o en la estacionalidad. En términos generales, ambos escenarios proyectan una mejora en la capacidad de regulación hídrica respecto al periodo histórico para la mayoría de las cuencas, siendo esta tendencia más robusta en la zona norte y debilitándose progresivamente hacia el sur.

OHTS

- El análisis de la Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS) en la región Caribe-Occidental bajo escenarios de cambio climático evidencia una reducción generalizada en la disponibilidad de agua superficial, con impactos más marcados en el escenario de altas emisiones SSP 5-8.5. Las cuencas del sur y suroeste de la región son las más afectadas, registrando disminuciones superiores al 50 %, mientras que las del norte y noroeste presentan menor reducción, lo que las hace menos vulnerables.

- Las cuencas de mayor área, como C21 (río Sinú), muestran una disminución del 30.92 % en SSP 2-4.5 y del 32.16 % en SSP 5-8.5, mientras que cuencas más pequeñas como C03 registran caídas de hasta 67.39 %. Estos resultados sugieren que la reducción de la OHTS se intensifica con el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero.
- Dado que la región cuenta con infraestructura hidroeléctrica como la central Urrao en la cuenca alta de la región, es crucial considerar su impacto en el flujo hídrico y en la disponibilidad del recurso en estaciones aguas abajo. En conclusión, los hallazgos subrayan la urgencia de implementar estrategias de adaptación y manejo eficiente del agua, ya que incluso en los escenarios más optimistas se prevén reducciones significativas en la OHTS, lo que podría afectar sectores clave como el abastecimiento, la agricultura y la generación de energía.

IUA

- El análisis muestra que el IUA tiende a aumentar en el futuro, con valores más altos en el escenario SSP5-8.5 en comparación con SSP2-4.5. Este incremento es más pronunciado en cuencas que ya presentan altos valores de IUA en la actualidad, lo que sugiere que la presión sobre los recursos hídricos se intensificará en áreas ya vulnerables.
- Además, los rangos de incertidumbre se amplían en el escenario SSP5-8.5, lo que resalta la necesidad de considerar la variabilidad y posibles escenarios extremos en la planificación de recursos hídricos.
- Finalmente, el comportamiento espacial del índice indica que las cuencas costeras y del norte de la región son las más afectadas, aunque el aumento del IUA se observa en toda la región. Esto resalta la importancia de estrategias de gestión del agua que consideren tanto la variabilidad climática como la creciente demanda de recursos hídricos.

IVH

- El análisis del Índice de Vulnerabilidad Hídrica por Desabastecimiento muestra cambios importantes en la vulnerabilidad al desabastecimiento de agua superficial bajo escenarios de cambio climático. Se observa un cambio en las condiciones de agua superficial en la región, con un aumento tanto en el número de cuencas con vulnerabilidad "Muy baja" como en el número de cuencas con vulnerabilidad "Muy alta". Esto sugiere que el cambio climático podría beneficiar a algunas cuencas mientras afecta negativamente a otras.

- Las cuencas que antes presentaban vulnerabilidad "Muy alta" mantienen esta condición bajo escenarios de cambio climático, lo que confirma que las zonas ya críticas tienden a seguir siendo problemáticas.
- Al analizar el territorio, se identifican zonas con alta vulnerabilidad que se mantienen o empeoran bajo escenarios de cambio climático, principalmente en la parte norte y central de la región. Estas áreas deberían recibir atención especial para la implementación de medidas de adaptación y gestión del agua superficial.
- Las diferencias entre los escenarios SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 son muy pequeñas para la mayoría de las cuencas, lo que indica que, en el periodo estudiado, el tipo específico de cambio climático no genera grandes cambios en la vulnerabilidad al desabastecimiento entre ellos, pero en algunas cuencas si frente a lo observado en el periodo histórico.
- Es importante destacar que aproximadamente el 71% de las cuencas en la región presentan vulnerabilidad baja o muy baja al desabastecimiento de agua superficial bajo ambos escenarios de cambio climático. Sin embargo, alrededor del 18% de las cuencas muestran vulnerabilidad muy alta, lo que indica áreas críticas que requieren atención prioritaria

REFERENCIAS

- Fathi, P., Ebrahimi Dorche, E., Zare Shahraki, M., Stribling, J., Beyraghdar Kashkooli, O., Esmaeili Ofogh, A., & Bruder, A. (2022). Revised Iranian Water Quality Index (RIWQI): a tool for the assessment and management of water quality in Iran. *Environmental Monitoring and Assessment*, 194(7), 504.
- IDEAM (2023). Estudio Nacional del Agua 2022. Ideam. 464 pp.
- IDEAM (2023a). Hoja metodológica de la Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS) Histórica (Versión 1,3). 23 p.
- IDEAM (2023b). Hoja metodológica del Índice de Retención y Regulación Hídrica (Versión 1,3). 18 p.
- IDEAM (2023c). Hoja metodológica del Índice de Uso del Agua (Versión 1,3). 19 p.
- IDEAM (2023d). Hoja metodológica del Índice de Vulnerabilidad Hídrica por desabastecimiento (Versión 1,3). 15 p.
- IDEAM. (2010). *Estudio Nacional del Agua 2010*.
- IDEAM. (2011). *Ficha metodológica para el cálculo del Índice de Calidad del agua (ICA)*. [Http://www.ideam.gov.co/web/agua/indicadores1](http://www.ideam.gov.co/web/agua/indicadores1).
- IDEAM. (2013). *Hoja Metodológica del Indicador Índice de Calidad de Agua (Versión 1.00) - Sistema de Indicadores Ambientales de Colombia: Indicadores de Calidad de Agua Superficial*.
- IDEAM. (2022). *Estudio Nacional del Agua 2022*.
- Jones, E. R., Bierkens, M. F. P., Wanders, N., Sutanudjaja, E. H., Van Beek, L. P. H., & Van Vliet, M. T. H. (2023). DynQual v1.0: a high-resolution global surface water quality model. *Geoscientific Model Development*, 16(15), 4481–4500. <https://doi.org/10.5194/gmd-16-4481-2023>
- Loucks, D. P., & van Beek, E. (2017). Water Quality Modeling and Prediction. In *Water Resource Systems Planning and Management* (pp. 417–467). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-44234-1_10
- Sánchez, F. D. (2010). Sexto informe de avance del Estudio Nacional del Agua 2010 – Contrato de prestación de servicios No. 0.49 de 2010. IDEAM: Bogotá D.
- Ye, Lei; Ding, Wei; Zeng, Xiaofan; Xin, Zhuohang; Wu, Jian; Zhang, Chi . (2018). *Inherent Relationship between Flow Duration Curves at Different Time Scales: A Perspective on*

Monthly Flow Data Utilization in Daily Flow Duration Curve Estimation. Water, 10(8), 1008–
. doi:10.3390/w10081008